

Beyond Density: Redefining Point Cloud Quality for BIM

Cezar Barbalho¹, Jaqueline Barbalho²

¹Vértice Academy, Brasil, cezarferreirabarbalho@gmail.com ²Vértice Academy, Brasil, contato@verticeacademy.com.br

Resumo

O uso crescente de nuvens de pontos em fluxos Scan-to-BIM tem ampliado a necessidade de critérios claros para preparação dos dados antes da modelagem. Entretanto, a literatura ainda privilegia a captura e o registro, dedicando pouca atenção ao pós-processamento — etapa que condiciona a legibilidade e a confiabilidade dos modelos. Este artigo tem por objetivo demonstrar, por meio de dois estudos de caso (ponte e edificação), o impacto das etapas de pós-processamento na qualidade e produtividade da modelagem BIM. A contribuição reside em propor um fluxo técnico replicável e discutir seus efeitos práticos. O texto está organizado em sete seções, incluindo método, resultados, discussão, limitações e conclusões.

Keywords: point cloud, post-processing, scan-to-BIM, BIM workflow, accuracy assessment.

DOI: [10.5281/zenodo.18461899](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461899)

1. Introdução

A ideia de que quanto maior a densidade de pontos, melhor a nuvem difundiu-se como atalho de decisão. Na prática, densidades muito altas significam sobretudo redundância de amostragem e custo computacional, sem acrescentar informação proporcional sobre a forma. O que sustenta a utilidade técnica é a regularidade espacial da amostragem e a cobertura observável do objeto — aspectos condicionados por geometria de escaneamento, incidência e distância (Soudarissanane et al., 2011) e já discutidos em requisitos operacionais de qualidade em fluxos com nuvens de pontos (Rebolj et al., 2017).

Neste estudo, foi qualificada a nuvem na entrada do processo por meio de duas leituras que complementam a densidade: uniformidade da amostragem e completude da captura. Foram utilizados dois conjuntos distintos — uma edificação hospitalar escaneada com Faro Focus e uma ponte rodoviária escaneada com Matterport Pro3 — para evidenciar que o procedimento é independente da tecnologia, do fabricante e do tipo de ativo, em consonância com comparações entre modalidades de captura na literatura (Baltsavias, 1999; Kaartinen et al., 2012).

Operacionalmente, foi adotado um fluxo em duas etapas. Primeiramente, foi realizada decimação global randomizada para aproximadamente cinco milhões de pontos por conjunto, a fim de eliminar redundância e viabilizar as análises. Em seguida, foi medida densidade superficial em vizinhanças de análise com área controlada em duas escalas (um metro quadrado e dez centímetros quadrados) e sintetizada a uniformidade por média, desvio padrão, coeficiente de variação e razão entre média e desvio padrão; a completude é lida por mapas de cobertura por zonas com indicação de oclusões e lacunas. Depois da primeira avaliação, foi aplicada decimação controlada por distância mínima visando aproximadamente duzentos pontos por metro quadrado (espaçamento em torno de 0,07 metro) e as mesmas escalas foram reavaliadas, confirmando ganhos de desempenho e maior estabilidade das leituras sem perda dos sinais relevantes.

Embora o estudo não trate diretamente de aspectos ambientais, o aprimoramento da qualidade de dados tridimensionais na origem contribui para fluxos digitais mais eficientes, reduzindo retrabalho e consumo computacional — fatores associados à sustentabilidade dos processos de engenharia.

2. Desenvolvimento

A densidade superficial é informativa, mas a média sozinha não descreve a variabilidade espacial da amostragem; essa variabilidade está associada a condições de aquisição e afeta etapas posteriores do processamento (Soudarissanane et al., 2011). Diferenças entre modalidades de captura também influenciam a distribuição dos pontos e o padrão de lacunas e oclusões (Baltsavias, 1999; Kaartinen et al., 2012). Em ambientes de projeto, requisitos de qualidade ligados à utilidade da nuvem já são discutidos na literatura de gestão e controle com nuvens de pontos (Rebolj et al., 2017), e inspeções geométricas de conjuntos *as built* apoiadas em nuvens demandam leituras consistentes da amostragem (De Geyter et al., 2020). A estabilidade de normais e ajustes locais depende da vizinhança escolhida e da regularidade da amostragem (Hoppe et al., 1992).

3. Método

3.1 Conjuntos de dados do estudo

- Edificação hospitalar — Obtida com Scanner Faro Focus: área da recepção e triagem, enfermaria e salas de espera. Presença de divisórias, mobiliário, forros e detritos/entulho de demolições parciais em virtude de reforma. A nuvem conta com 6.946.108 pontos e um campo escalar de intensidade.

Figura 1 – Área selecionada de edificação de uso hospitalar. Fonte: Autor, 2025.

- Ponte rodoviária — Obtida com câmera Matterport Pro3: Superestrutura contendo vão central do tabuleiro, bordas e defensas capturados a partir do nível do tráfego. Vista inferior da superestrutura (longarinas e transversinas), mesoestrutura (vigas) e porções da infraestrutura (pilares) capturadas a partir do nível do solo sob o tabuleiro. A nuvem conta com 55.084.747 pontos.

Figura 2 – Área selecionada da ponte rodoviária. Fonte: Autor, 2025.

Esta configuração em dois cenários visa evidenciar que as variações observadas decorrem do padrão de amostragem e das condições de visada, e não de um fabricante específico. Comparações

entre modalidades de captura e benchmarks de varredura móvel mostram que diferentes tecnologias produzem distribuições e oclusões distintas, reforçando a necessidade de análises independentes do equipamento (Baltsavias, 1999; Kaartinen et al., 2012).

Pré-processamento global: Cada nuvem foi subamostrada para aproximadamente cinco milhões de pontos por conjunto, por amostragem aleatória uniforme com semente fixa. Essa redução viabiliza o fluxo computacional e não altera os padrões de cobertura e de variabilidade utilizados nas análises.

3.2 Vizinhanças de análise e conversão área-raio

Para cada zona, foi medida densidade superficial em duas escalas: um metro quadrado e dez centímetros quadrados. No software, foram utilizadas vizinhanças circulares de raio r calculado por:

$$r = \sqrt{A/\pi}$$

onde A é a área desejada.

- Um metro quadrado $\rightarrow r \approx 0,564$ metro.
- Dez centímetros quadrados $\rightarrow r \approx 0,056$ metro.

A adoção de duas escalas permite captar efeitos amplos de incidência e distância, bem como irregularidades finas; a influência da geometria de escaneamento na qualidade e na distribuição de pontos é amplamente documentada (Soudarissanane et al., 2011). Como o cálculo de normais e leituras locais dependem da vizinhança escolhida, usar escalas coerentes com a rugosidade da superfície é essencial (Hoppe et al., 1992).

Todas as medições nas duas escalas (um metro quadrado e dez centímetros quadrados) são feitas sobre a nuvem decimada globalmente. Após a primeira rodada de leituras, foi aplicada uma decimação controlada por distância mínima voltada a aproximadamente duzentos pontos por metro quadrado.

Para superfícies, o alvo $\rho=200$ pontos por metro quadrado corresponde a um espaçamento

$$d = \sqrt{\frac{1}{\rho}} \Rightarrow d_{\rho} = 200 \approx \sqrt{0,005} \approx 0,07 \text{ metro}$$

Assim, foi adotada distância mínima de 0,07 metro (com ajustes por zona quando necessário) para uniformizar a amostragem sem perder sinais relevantes (pequenos objetos, quinas e detalhes).

3.3 Sínteses estatísticas

Para cada zona e escala, foram calculadas a média, desvio padrão, coeficiente de variação e razão média/desvio padrão da densidade superficial.

As estatísticas de média, desvio padrão, coeficiente de variação e razão média/desvio padrão funcionam como indicadores operacionais de estabilidade da amostragem por zona e dialogam com requisitos de qualidade discutidos em fluxos de controle e inspeção baseados em nuvens de pontos (Rebolj et al., 2017; De Geyter et al., 2020).

3.4 Correções aplicadas

1. Decimação global para aproximadamente cinco milhões de pontos por conjunto;
2. Primeira avaliação de densidade superficial e de uniformidade nas duas escalas;
3. Decimação controlada por distância mínima visando duzentos pontos por metro quadrado (espaçamento aproximado de 0,07 metro);
4. Segunda avaliação nas mesmas escalas;
5. Remoção estatística de pontos fora do padrão e remoção por vizinhança baseada em raio mínimo;
6. Recalcularam-se normais com parâmetros compatíveis com a escala e com a rugosidade local

A sequência adotada — equalizar densidade por reamostragem, remover pontos fora do padrão e recalcular normais — está alinhada com práticas de controle de qualidade relatadas em monitoramento e verificação “*as built*” (Rebolj et al., 2017; De Geyter et al., 2020). A estabilidade das normais é particularmente sensível ao tamanho da vizinhança e à regularidade local da amostra (Hoppe et al., 1992).

3.5 Apresentação dos resultados

- Mapas de densidade, antes e depois das correções.
- Mapas de cobertura por zonas destacando oclusões e lacunas.

4. Resultados

4.1 Nota de desempenho

Desempenho computacional.

Com a decimação global para aproximadamente cinco milhões de pontos, os cálculos de densidade superficial e a geração de mapas e gráficos ocorreram de forma estável. A posterior decimação controlada para duzentos pontos por metro quadrado reduziu ainda mais o custo computacional nas leituras em escala micro, mantendo os padrões relevantes.

4.2 Leitura inicial (diagnóstico do conjunto bruto)

Edificação hospitalar — Faro Focus.

Na escala de um metro quadrado, os mapas de densidade superficial mostram corredores com distribuição mais homogênea e zonas de borda (junto a portas, pilares e caixas técnicas) com maior variabilidade. Na escala de dez centímetros quadrados, surgem micro oscilações associadas a batentes, peitoris, equipamentos fixos e encontros de planos, evidenciando faixas estreitas de amostragem heterogênea ao longo de quinas e detalhes.

Ponte rodoviária — Matterport Pro3.

Na escala de um metro quadrado, a faixa central do tabuleiro apresenta densidade mais estável, enquanto bordas e guarda-corpos exibem gradientes de densidade compatíveis com mudanças de incidência e sobreposição de passadas. Na escala de dez centímetros quadrados, ficam nítidas descontinuidades locais em elementos lineares e em regiões sombreadas por mobiliário viário.

4.3 Correções aplicadas e efeitos por escala

Reamostragem espacial uniforme por distância mínima.

Aplicada por zona do ativo, reduziu gradientes e ilhas de alta densidade nas duas escalas. Os histogramas e boxplots de densidade superficial estreitaram, indicando menor dispersão. O efeito foi mais acentuado em bordas e guarda-corpos na ponte e em áreas de equipamentos no hospital.

Remoção estatística de pontos fora do padrão e remoção por vizinhança baseada em raio mínimo.

A eliminação de espirros de ruído e de retornos isolados resultou em mapas com textura mais limpa, sem alterar a tendência central da densidade por zona. A completude não foi inflada artificialmente: lacunas reais permaneceram registradas.

Recalcular normais com parâmetros compatíveis com a escala.

Após a equalização de densidade e a limpeza, o reprocessamento de normais apresentou melhor coerência angular e menor instabilidade local, sobretudo em regiões antes marcadas por amostragem heterogênea. As orientações ficaram mais consistentes em corredores do hospital e no tabuleiro central da ponte.

4.4 Completude e oclusões

Os mapas de cobertura por zonas registram oclusões estruturais e lacunas persistentes. No hospital, destacam-se sombras em plenos técnicos, forros e núcleos de circulação. Na ponte, o intradorso e regiões sob elementos salientes permanecem não observados dada a posição de captura.

Esses registros delimitam o que é passível de correção por pós-processamento (equalização e limpeza) e o que depende de captura complementar.

4.6 Exemplos visuais “antes/depois”

- Bordas do tabuleiro e guarda-corpos (ponte): após a reamostragem e a limpeza, as faixas de variabilidade encolhem e a textura de pontos perde o aspecto “salpicado”, favorecendo leituras mais previsíveis.
- Encontros de planos e batentes (hospital): a densidade torna-se mais uniforme nas duas escalas, reduzindo micro oscilações em detalhes.
- Zonas com oclusão persistente: continuam marcadas nos mapas de cobertura, sinalizando limites objetivos do conjunto sem tentativas de “preenchimento virtual”.

Em síntese, os mapas e gráficos evidenciam que as correções conhecidas (reamostragem uniforme, limpezas por critério estatístico e por vizinhança, e recálculo de normais calibrado) reduzem a irregularidade onde há dados suficientes, ao passo que preservam o registro de ausências e oclusões onde a captura não alcançou.

4.7 Comparação entre etapas

Etapa A (após a decimação global) → Etapa B (após a decimação controlada).

A passagem de A para B resultou em estreitamento das distribuições de densidade por zona, com redução do desvio padrão e do coeficiente de variação nas áreas antes marcadas por gradientes e faixas heterogêneas. Em bordas do tabuleiro e guarda-corpos, a uniformização por distância mínima diminuiu oscilações finas sem descaracterizar detalhes; em corredores do hospital, reforçou a homogeneidade originalmente observada. As razões média/desvio padrão aumentaram na maioria das zonas, sinalizando maior estabilidade da amostragem. Os mapas de cobertura permaneceram coerentes entre as etapas, preservando o registro de oclusões e lacunas.

Figura 3 – Nuvem do hospital decimada em 5 milhões de pontos: distribuição da densidade média (3388 ptos/m²) e desvio padrão (1443 ptos). Fonte: Autor, 2025.

Figura 4 – Nuvem do hospital após filtragem estatística de ruídos e decimação em 200 pontos por m²: distribuição da densidade média e desvio padrão. Fonte: Autor, 2025.

Figura 5 – Nuvem do hospital: Mapa de cobertura – Grid de 10cm – 92,356% de cobertura efetiva. Fonte: Autor, 2025.

Figura 6 – Nuvem da ponte decimada em 5 milhões de pontos: distribuição da densidade média (6954 ptos/m²) e desvio padrão (5032 ptos/m²). Fonte: Autor, 2025.

Figura 7 – Nuvem da ponte após filtragem estatística de ruídos e decimação em 200 pontos por m²: distribuição da densidade média e desvio padrão. Fonte: Autor, 2025.

Figura 8 – Nuvem da ponte: Mapa de cobertura – Grid de 10cm – 78,977% de cobertura efetiva. Fonte: Autor, 2025.

5. Discussões

5.1 Interpretação por escala de leitura

A leitura em um metro quadrado evidenciou tendências amplas de amostragem, como gradientes de densidade ao longo de corredores no hospital e ao longo do tabuleiro na ponte. Já a leitura em dez centímetros quadrados destacou irregularidades finas, típicas de encontros de planos, bordas, guarda-corpos e regiões sombreadas. A combinação das duas escalas mostrou-se útil: a escala maior revela onde atuar; a escala menor confirma se a atuação reduziu a variabilidade sem descaracterizar detalhes.

Dois etapas, papéis distintos. A decimação global resolve viabilidade e prepara a leitura; a decimação controlada por distância mínima atua na regularidade da amostragem, reduzindo variabilidade e favorecendo estabilidade das leituras, especialmente na escala de dez centímetros quadrados.

5.2 Ordem de aplicação das correções

Os resultados indicaram que a reamostragem espacial uniforme por distância mínima, aplicada antes das limpezas, facilita a remoção de artefatos e estabiliza leituras posteriores. Em seguida, a remoção estatística de pontos fora do padrão e a remoção por vizinhança baseada em raio mínimo reduzem ruído sem alterar a tendência central da densidade por zona. Por fim, recalcular normais com parâmetros compatíveis com a escala e com a rugosidade local melhora a coerência das orientações. Essa sequência minimizou efeitos colaterais observados quando as etapas são invertidas.

5.3 Particularidades dos dois cenários

Na edificação hospitalar com Faro Focus, a distribuição inicial tendeu a ser mais homogênea, com irregularidades concentradas em áreas técnicas e junto a elementos que produzem reflexos. As correções tiveram caráter predominantemente refinador.

Na ponte com Matterport Pro3, a variabilidade inicial foi mais pronunciada em bordas e guarda-corpos, com oclusões esperadas no intradorso. A equalização de densidade por zona trouxe ganhos perceptíveis, mas exigiu cuidados para não rarefazer segmentos estreitos; a calibração de parâmetros por zona mostrou-se mais adequada do que valores globais.

5.4 Limitações e sensibilidade a parâmetros

Os achados dependem da segmentação em zonas, das escalas de vizinhança e da posição de captura, que condiciona a completude observável. A intensidade das correções é sensível à escolha do espaçamento alvo na reamostragem e dos limiares nas limpezas. Parâmetros excessivamente rígidos podem suprimir detalhes; parâmetros brandos podem manter ruído residual. A recomendação prática é partir de estimativas de espaçamento local e ajustar por zona, avaliando a redução de desvio padrão e coeficiente de variação sem perda visual de geometrias relevantes.

5.5 Recomendações operacionais

Os resultados sugerem que:

1. A leitura em duas escalas ajuda a decidir onde e quanto corrigir.
2. A equalização de densidade por zona, seguida de limpezas e reprocessamento de normais, tende a reduzir irregularidades mantendo a integridade geométrica.
3. A completude por zonas deve ser registrada como insumo para planejamento de captura complementar quando necessário, sem recorrer a preenchimentos artificiais.
4. A definição de parâmetros por zona é preferível à aplicação de parâmetros únicos em ativos com geometrias e condições de visada heterogêneas.

5.6 Generalidade do procedimento

A aplicação coerente das mesmas medições e correções em uma edificação hospitalar (Faro Focus) e em uma ponte rodoviária (Matterport Pro3) reforça que o procedimento descrito é independente da tecnologia de levantamento, do fabricante do equipamento e do tipo de ativo, desde que as decisões de escala, zonas e parâmetros sejam tomadas com base nas características físicas e de visada de cada cenário.

5.7 Implicações para especificação, inspeção e BIM

- Especificar densidade alvo acompanhada de limites de variabilidade (DP/CV) por voxel e percentuais mínimos de cobertura por zona.
- Relacionar essas métricas ao desempenho esperado em tarefas (normais, planos e comparação nuvem–modelo).
- Registrar tecnologia de origem e parâmetros de captura, pois influenciam a distribuição e padrões de oclusão.

6. Conclusões

Este estudo colocou em discussão a prática de associar “maior densidade de pontos” a “melhor nuvem” e mostrou que a leitura da qualidade de entrada se torna mais informativa quando a densidade é complementada por uniformidade da amostragem e completude da captura. Com dois conjuntos de dados distintos — uma edificação hospitalar com Faro Focus e uma ponte rodoviária com Matterport Pro3 — foi demonstrado que a medição por vizinhanças de análise superficiais em duas escalas (um metro quadrado e dez centímetros quadrados) fornece sinais claros sobre onde a amostragem é estável e onde surgem irregularidades ou ausências de observação.

A combinação entre decimação global para aproximadamente cinco milhões de pontos e decimação controlada para duzentos pontos por metro quadrado comprovou ganhos de desempenho e de estabilidade das leituras de densidade e de uniformidade, sem perda dos sinais de completude.

Os resultados indicaram que um encadeamento simples e conhecido de correções melhora a previsibilidade do processamento inicial: reamostragem espacial uniforme por distância mínima para equalizar densidade por zona, remoção estatística de pontos fora do padrão e remoção por vizinhança baseada em raio mínimo para reduzir ruído, seguidas de recalcular normais com parâmetros compatíveis com a escala e com a rugosidade local. Esse encadeamento reduziu variabilidade onde havia dados suficientes, sem mascarar oclusões e lacunas que permanecem registradas em mapas de cobertura.

A análise em duas escalas mostrou-se útil de forma complementar: a escala maior localiza tendências amplas e prioridades de intervenção, enquanto a escala menor confirma se a intervenção reduziu a irregularidade sem descaracterizar detalhes geométricos. A adoção de parâmetros por zona mostrou-se mais adequada do que valores únicos em ativos heterogêneos.

Como limites do trabalho, destaca-se a dependência das zonas definidas, das escalas de vizinhança e da posição de captura, que condiciona a completude observável. Ainda assim, a aplicação coerente das mesmas medições e correções nos dois cenários reforça que o procedimento é independente da tecnologia de levantamento, do fabricante do equipamento e do tipo de ativo, desde que as escolhas de escala e parâmetros sejam conduzidas a partir das características físicas e de visada de cada situação.

7. Referências

- Baltsavias, E. P. (1999). A comparison between photogrammetry and laser scanning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 54(2–3), 83–94. [https://doi.org/10.1016/S0924-2716\(99\)00014-3](https://doi.org/10.1016/S0924-2716(99)00014-3)
- Hoppe, H., DeRose, T., Duchamp, T., McDonald, J., & Stuetzle, W. (1992). Surface reconstruction from unorganized points. *Proceedings of SIGGRAPH '92*, 71–78. <https://doi.org/10.1145/142920.134011>
- Kaartinen, H., Hyyppä, J., Kukko, A., Jaakkola, A., & Hyyppä, H. (2012). *Benchmarking the Performance of Mobile Laser Scanning Systems Using a Permanent Test Field*. *Sensors*, 12(9), 12814–12835. <https://doi.org/10.3390/s120912814>
- Rebolj, D., Pučko, Z., Babič, N. Č., Bizjak, M., & Mongus, D. (2017). Point cloud quality requirements for scan-vs-BIM based automated construction progress monitoring. *Automation in Construction*, 84, 323–334. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.09.011>
- Bonduel, M., Bassier, M., Vergauwen, M., Pauwels, P., & Klein, R. (2017). Scan-to-BIM output validation: Towards a standardized geometric quality assessment of building information models based on point clouds. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-2/W8, 45–52. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W8-45-2017>
- Soudarissanane, S., Lindenbergh, R., Menenti, M., & Teunissen, P. (2011). Scanning geometry: Influence on the quality of terrestrial laser scanning points. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 66(4), 389–399. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2011.01.005>
- Lu, R., & Brilakis, I. (2017). Recursive segmentation for as-is bridge information modelling. *LC3 2017: Volume I – Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3)*, 209–217. Heraklion, Greece, July 4–7. <https://doi.org/10.24928/JC3-2017/0020>